

O PAPEL DO CLIMA ORGANIZACIONAL NO DESEMPENHO E ENGAJAMENTO DOS COLABORADORES: UMA ABORDAGEM FOCADA NA MOTIVAÇÃO

The role of organizational climate in employee performance and engagement: an approach focused on motivation

Nayra Araujo de Oliveira¹
Rhubens Ewald Moura Ribeiro²
Francisco Canindé Dias Alves³
Antonio Gomes Sales Filho⁴

RESUMO

Este estudo investiga como o clima organizacional afeta diretamente a motivação e o desempenho dos colaboradores em uma organização. Utilizando uma abordagem quantitativa-descritiva, focando nos principais fatores que influenciam o ambiente de trabalho, como liderança, comunicação, motivação e avaliação de desempenho. A coleta de dados foi realizada por meio de questionários que abordaram esses aspectos e visou à obtenção de uma visão clara sobre como esses elementos impactam a satisfação e a produtividade dos colaboradores. Os resultados esperados fornecem subsídios para otimizar o clima organizacional e, conseqüentemente, promover um aumento no desempenho e na eficiência da equipe.

PALAVRAS-CHAVE: Clima Organizacional; Motivação; Desempenho; Liderança; Comunicação.

ABSTRACT

This study investigates how the organizational climate directly affects the motivation and performance of employees in an organization. Using a quantitative-descriptive approach, focusing on the main factors that influence the work environment, such as leadership, communication, motivation and performance evaluation. Data collection was carried out through questionnaires that addressed these aspects and aimed to obtain a clear view of how these elements impact employee satisfaction and productivity. The expected results provide support to optimize the organizational climate and, consequently, promote an increase in team performance and efficiency.

KEY-WORDS: Organizational climate; Motivation; Performance; Leadership; Communication.

1 INTRODUÇÃO

O clima organizacional desempenha um papel fundamental no ambiente de trabalho, influenciando diretamente a motivação, o desempenho humano e a satisfação dos colaboradores. O clima organizacional cria expectativas que podem resultar em ações e reações diversas por parte dos funcionários. Essas expectativas estão intrinsecamente ligadas às percepções que os colaboradores

¹ Graduanda, UNIFSA, nayraoliveira081@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0004-2426-2029>, <http://lattes.cnpq.br/3115389375311877>

² Mestre, UFPR, rhubens.ribeiro@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8227347815366039>, <https://orcid.org/0000-0002-8970-6864>

³ Mestre, UFPA, canindedial@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-7903-9017>, <http://lattes.cnpq.br/3216348353698711>.

⁴ Mestre, UNIP, salesf@gmail.com, <https://orcid.org/0009-0003-0194-9461>, <http://lattes.cnpq.br/6592973698622138>

têm sobre a organização e seu ambiente de trabalho, e têm o potencial de impulsionar a motivação quando atendidas de forma satisfatória.

Os fatores de satisfação incluem aspectos positivos que geram sentimentos de realização, reconhecimento, satisfação com o próprio trabalho, responsabilidade e progresso. Por outro lado, os fatores de descontentamento englobam elementos que, quando negligenciados, contribuem para uma conotação negativa na perspectiva dos colaboradores, abrangendo questões relacionadas às políticas de administração, supervisão, salário e condições de trabalho.

Diante do tema em questão, considerou-se como base do estudo de caso efetuar uma pesquisa de clima organizacional em uma empresa privada, no ano de 2024. Com objetivo principal de realizar uma análise de índices relacionados ao clima organizacional, liderança, comunicação, motivação e avaliação de desempenho, aprofundando o entendimento sobre as variáveis dependentes e independentes relacionadas a esses fatores, e insights valiosos sobre o ambiente organizacional.

A metodologia aplicada envolveu a realização de pesquisas bibliográficas e análises documentais para construir o referencial teórico. A abordagem metodológica trata-se do estilo quantitativo-descritivo, concentrando-se na coleta e análise de dados quantitativos com o objetivo de descrever os fenômenos estudados de maneira objetiva. Essa abordagem possui papel central quanto a obtenção e interpretação dos dados, contribuindo para uma compreensão mais profunda e objetiva dos elementos que irão configurar o objeto de estudo.

A estrutura deste trabalho compreende uma metodologia descritiva, e os métodos utilizados para a coleta e análise dos dados. A revisão da literatura irá enriquecer o embasamento teórico, abordando conceitos-chave relacionados ao clima organizacional, motivação, comunicação, liderança e avaliação de desempenho. Os resultados obtidos na pesquisa após analisados serão desenvolvidos de acordo com os objetivos propostos.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Clima Organizacional

O conceito de Clima Organizacional abrange um importante aspecto nas organizações, como os sentimentos e percepções dos indivíduos em relação à empresa. Tais sentimentos, que podem variar entre satisfação, insatisfação e indiferença, são influenciados por todos os elementos que compõem a organização, desde o ambiente físico até os objetivos estabelecidos. O que destaca a

relevância de compreender como todos esses componentes impactam na forma como as pessoas se relacionam com a empresa (MAXIMIANO, 2010).

Segundo Chiavenato (2014), reconhecer que toda organização possui um Clima Organizacional, configura a atmosfera psicológica específica de seu ambiente interno. Esse Clima Organizacional tem uma ligação direta com a moral e a satisfação das necessidades dos membros da organização, podendo variar entre ser saudável ou doentio, quente ou frio, negativo ou positivo, satisfatório ou insatisfatório, refletindo o estado emocional e a percepção individual de cada membro em relação à empresa.

Conforme definido por Oliveira, Carvalho e Rosa (2012), o clima organizacional desempenha um papel crucial nas organizações, considerando que o entendimento sintetizado do ambiente de trabalho e da empresa tem um impacto direto no desempenho profissional, nas relações interpessoais, na satisfação do trabalho e nos comportamentos que afetam a produtividade e a rotatividade. Portanto, fica evidente que a criação de um ambiente organizacional adequado é fundamental para proporcionar condições motivacionais no ambiente corporativo (RODRIGUES JÚNIOR; RIBEIRO, 2024).

A análise do clima organizacional, conforme destacado por Luz (2003), emerge como um instrumento de significativa relevância para a compreensão do ambiente interno das organizações. Através desse mapeamento, é possível identificar as necessidades, percepções, pontos fortes, deficiências, expectativas e aspirações dos funcionários. Esse conhecimento profundo da cultura e do clima organizacional desempenha um papel crucial na gestão, influenciando as estratégias, objetivos, processos e o comportamento das pessoas dentro da organização. Portanto, compreender o clima organizacional não é apenas benéfico, mas fundamental para direcionar o caminho que a organização deve seguir, garantindo um ambiente mais saudável e produtivo para todos os envolvidos.

2.2 Liderança

A liderança não possui uma definição única, já que há várias interpretações sobre o conceito. Contudo, o aspecto central é que o líder, ao focar nas pessoas, desempenha um papel vital na construção de relacionamentos significativos e no engajamento, possibilitando a influência sobre os membros da equipe para atingir as metas da organização. Esse tema tem gerado grande interesse entre pesquisadores. Apesar das múltiplas definições, não há um consenso geral, pois a compreensão de liderança varia conforme a abordagem de cada autor (SOUZA; WOOD JUNIOR, 2022).

A liderança refere-se à influência exercida por uma pessoa em um determinado contexto, utilizando a comunicação para alcançar objetivos específicos. Essa função pode ser vista como uma responsabilidade que alguém assume ao conduzir um grupo. Através desse processo, os indivíduos facilitam o progresso do grupo em direção a metas compartilhadas. Além disso, os conceitos de liderança podem ser organizados em diferentes categorias, como traços de personalidade, comportamentos e outras características (CHIAVENTATO, 2014; MAXIMIANO, 2010; ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010).

A liderança compreende a forma como o líder irá executar sua função de motivar as pessoas de forma voluntária. Esse é um grande desafio dentro das organizações, onde o líder tem que desenvolver formas para que seus liderados se sintam motivados, engajados para executar suas atividades de forma eficiente. Para isso, o líder tem que ser visto como exemplo a ser seguido, logo ele também tem que conhecer seus colaboradores, entender a individualidade de cada um, para, assim buscar formas de interação e motivação entre todos dentro da organização (KOUZES; POSNER, 2013).

Atualmente dentro das organizações é importante que o líder seja alguém que saiba se adaptar as exigências do mercado, dos consumidores e da globalização. Levando em consideração que as mudanças ocorrem de forma rápida, assim é imprescindível que ele saiba buscar alternativas de se restabelecer diante dessas mudanças (BENNIS, 1996).

2.3 Comunicação

Segundo Matos (2014) a comunicação, antes de ser instrumental, é humana. Necessita de respostas claras e objetivas para se realizar com eficácia, pois a mensagem sem retorno é uma comunicação falha e incompleta.

A comunicação é de extrema importância dentro das organizações, é através dela que as mensagens chegam aos colaboradores. Uma comunicação bem-feita contribui para a motivação, engajamento, bom clima organizacional e, conseqüentemente, para o sucesso da organização. Porém devem-se atentar as conseqüências de uma comunicação mal elaborada, onde podem acontecer vários conflitos que trazem problemas à organização.

A comunicação tem como objetivo criar um bom clima organizacional e contribuir para o sucesso da organização. Para que aconteça uma comunicação eficiente, é necessário que todos do

público interno estejam envolvidos nas atividades da empresa, para, assim garantir que a comunicação foi eficiente e que todos entenderam o que foi proposto (TORQUATO, 2002).

2.4 Motivação

Dentro das organizações, os colaboradores são de extrema importância para o sucesso da organização, é através deles que a empresa irá alcançar bons resultados, atingir metas e traçar objetivos. Mas vale ressaltar, que essas pessoas são humanas, tem sua individualidade e cada uma possui sua necessidade. Logo, é importante que o gestor conheça seus funcionários para entender a melhor forma que irá motivá-lo (VIEIRA *et al.*, 2011).

Para que a organização alcance os resultados esperados, é necessário que seja estabelecido um bom ambiente de trabalho, bom clima organizacional e que os funcionários trabalhem motivados, engajados, com boa qualidade de trabalho e buscando atingir os objetivos da organização (BRASIL; DELEVATI, 2020).

Para garantir a qualidade de vida no trabalho, a organização precisa preocupar-se não apenas com o ambiente físico da organização, mas também com os aspectos psicológicos e físicos de seus funcionários. Chiavenato (2014) afirma que o funcionário, quando motivado, tem maior disposição e capacidade para desempenhar suas atividades laborais.

De acordo com Werther e Davis (1983), para que uma instituição melhore a qualidade de vida no trabalho de seus colaboradores, é necessário reunir esforços para tentar estabelecer cargos mais satisfatórios e produtivos. Para tanto, precisa-se da implantação de diferentes técnicas que visem à reformulação dos cargos e funções de uma organização, contando também com participação dos trabalhadores envolvidos nesse processo.

Diante do exposto, entende-se que a motivação é o principal fator que contribui para o bom rendimento do colaborador no trabalho. Uma organização que contribui para a motivação de seus funcionários terá como resultado uma melhor produtividade, um bom clima organizacional e boa qualidade de vida das pessoas. Assim, as empresas devem buscar mecanismos que motivem seus funcionários, tornando engajados e produtivos (VIEIRA *et al.*, 2011).

2.5 Avaliação de Desempenho

Como afirmam Luitz e Rebelato (2003) entre os motivos que levam as organizações a medirem seu desempenho está a possibilidade de comparações com os concorrentes ou empresas de

outros ramos e a possibilidade de verificar se as estratégias estão sendo cumpridas e gerando resultados. Acompanhando a velocidade tecnológica das empresas, a produtividade também deve crescer, e a preocupação com a produção e com os resultados demonstrados pelos funcionários, é um ponto importante a ser considerado. Outro fator relevante é a produção da concorrência, por isso a empresa deve se preocupar com o desenvolvimento e comprometimento de seus funcionários. A sistemática de avaliação de desempenho é um meio, um método, uma ferramenta e não um fim em si. É um meio para se obter dados e informações que possam ser registrados, processados e canalizados para a tomada de decisões e providências que visem melhorar e incrementar o desempenho humano dentro das organizações.

Hronec e Andersen (1994) utiliza medidas da qualidade, do tempo e de custos, a fim de identificar o nível de serviço e valor agregado praticado por uma organização; trabalhar com eficiência e eficácia pode ser muito complexo. Quando se descobre que a produtividade está baixa, a empresa deve se preocupar com o nível de serviço agregado e identificar as falhas para que sejam solucionadas, a avaliação de desempenho mostra todos estes níveis de serviços.

As organizações medem seu desempenho, principalmente para usar como critério de comparação com seus concorrentes, identificando pontos de melhoria e o que está gerando resultados. A organização sempre busca alcançar maior produtividade, mas para isso é importante medir os seus desempenhos internos, caso contrário irá estabelecer metas que não serão cumpridas por causa de uma deficiência do setor interno e/ou externo da empresa (LUITZ; REBELATO, 2003).

A avaliação de desempenho é um processo que mede a atuação das pessoas frente às atribuições que possuem, verificando os resultados obtidos com os resultados esperados pela organização. É um processo que mensura os pontos fortes e os pontos que devem ser melhorados para que atinjam os objetivos organizacionais (PONTES, 1996).

3 METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos relacionados à condução desta pesquisa englobam a realização de pesquisas bibliográficas e análises documentais. Isso se deve ao fato de que, para a construção do referencial teórico, foram utilizados conteúdos provenientes de livros, artigos e recursos eletrônicos. Além disso, a pesquisa de campo foi conduzida seguindo uma abordagem quantitativa-descritiva.

A pesquisa segue uma abordagem metodológica quantitativa-descritiva. Nesse contexto, a ênfase é dada à coleta e análise de dados quantitativos com o propósito de descrever, detalhar e compreender os fenômenos estudados de forma objetiva.

A abordagem quantitativa possibilitou a tradução das respostas dos participantes em dados numéricos, o que, viabilizou análises estatísticas detalhadas. Tais análises estatísticas foram realizadas com o intuito de atender tanto aos objetivos gerais quanto aos específicos da pesquisa, contribuindo para uma compreensão mais profunda e objetiva das complexidades do ambiente organizacional.

No universo da pesquisa de campo, foi considerado a aplicação sobre uma organização privada. A amostra contemplou diferentes cargos e níveis hierárquicos, incluindo gestores, analistas, assistentes e estagiários. A coleta de dados para este estudo foi conduzida por meio de um trabalho de campo realizado na empresa escolhida como objeto de análise.

Em relação à coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de questionário, sobre determinado setor de uma organização privada, composto por um total de 7 funcionários, dos quais 6 foram avaliados. A amostra contemplou diferentes cargos e níveis hierárquicos, incluindo 1 gestor regional, 3 analistas, 1 facilitadora e 1 estagiária. Durante a aplicação do formulário ao gestor, este se baseou nas ações do superintendente do setor e em suas respectivas atribuições ao responder as questões. Utilizou-se um questionário composto por 21 questões que abordavam os principais fatores ligados à liderança, motivação, comunicação e avaliação de desempenho. A elaboração cuidadosa desse questionário baseou-se em uma revisão abrangente da literatura, bem como nas particularidades da organização em foco. O questionário foi distribuído a todos os membros da equipe considerados para realização da pesquisa.

4 RESULTADOS

4.1 Liderança

Perguntas:

- 1-Seu líder fornece um feedback prático que ajuda a melhorar seu desempenho?
- 2- A liderança do seu setor encoraja e reconhece o desenvolvimento profissional da equipe?
- 3- Seu gestor fornece metas claras e direcionadas aos funcionários?
- 4- Seu líder atua positivamente frente a resolução de conflitos dentro da organização?

5 -Você se sente satisfeito quanto ao desempenho do seu gestor?

Gráfico 1: Liderança na prática.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Analisando o gráfico 1, constata-se que os colaboradores têm uma boa relação com a liderança, onde 96,67% dos entrevistados concordam totalmente que o líder fornece feedback, encoraja a equipe, fornece metas claras, resolve conflitos e desempenha uma boa função, 3,33% concordam parcialmente que o líder oferece feedback sobre seu desenvolvimento, porém detalhado como um caso atípico. Por meio desses resultados grande parte positivos, entende-se que a organização possui uma boa liderança e contribui para que os funcionários sejam envolvidos com os objetivos da organização e crie vínculos de parceria e confiança no grupo.

3.2 Motivação

Perguntas:

- 1-Os benefícios ofertados pela empresa afetam diretamente de forma positiva sua produtividade?
- 2-Você se sente satisfeito com o salário/remuneração segundo sua função desempenhada?
- 3- A organização promove condições para o seu autoaperfeiçoamento?
- 4-A organização possui flexibilidade quanto sua carga horária de trabalho e sua vida pessoal?
- 5- A empresa oferece os recursos e as ferramentas necessárias para a realização do seu trabalho de forma eficiente?

Analisando o gráfico 2, constata-se que 80% dos colaboradores concordam totalmente que se sentem motivados, 10% concordam parcialmente, 3,33% discordam totalmente e 6,67% são indiferentes quanto a motivação.

Gráfico 2: Motivação na prática.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

O gráfico 2 apresenta uma pequena variação em discordância e concordância parcial quando comparado ao resultado total, identificando que o maior grau de variação quanto à falta de satisfação se dá pelo quesito salário/remuneração.

4.3 Comunicação

Perguntas:

- 1- As diretrizes organizacionais são comunicadas de formas claras e compreensíveis?
- 2- Os canais de comunicação disponibilizam as informações necessárias para seu trabalho?
- 3- A empresa comunica frequentemente os acontecimentos relevantes nas diferentes áreas/setores da organização?
- 4- As decisões que impactam diretamente o seu trabalho são comunicadas com agilidade e assertividade?
- 5- O nível de comunicação entre os membros da equipe impacta positivamente na resolução do seu trabalho?

Analisando o gráfico 3, constata-se que 56,66% dos colaboradores concordam totalmente que o ambiente de trabalho possui uma boa comunicação, 26,67% concordam parcialmente e 16,67% discordam totalmente das questões de comunicação. Em comparação as demais questões avaliadas, o quesito comunicação foi o que apresentou mais variação quanto à discordância e concordância parcial pelos membros avaliados.

Gráfico 3: Comunicação na prática.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

Ainda analisando o gráfico 3 foi constatado ao que tange a P2 e P4 que sua variação se dá pela necessidade de informações atreladas a outras equipes/setores, o que muitas vezes ocasiona descontentamento pelo atraso ou falta das informações necessárias.

4.4 Avaliação de Desempenho

Perguntas:

1-A empresa estimula a realização de feedbacks para aprimorar seu desempenho profissional?

2-A organização oferece bons benefícios de acordo com a elevação do desempenho dos colaboradores?

3- A empresa oferece oportunidades de atualização e desenvolvimento profissional dos colaboradores?

4- Para ocupar seu cargo, a empresa considerou suas competências, técnicas e ou comportamentais?

5- No seu setor, os membros da equipe apresentam boa relação?

6-Você indicaria a sua empresa como um bom ambiente corporativo para trabalhar?

Analisando o gráfico 4, constata-se que 94,44% dos colaboradores concordam totalmente que a organização possui uma satisfatória avaliação de desempenho, 2,78% discordam totalmente e 2,78% são indiferentes.

Gráfico 4: Avaliação de desempenho na prática.

Fonte: Dados da pesquisa (2024).

No gráfico 4 é possível verificar as porcentagens que deram discordo e indiferentes, constatadas na P2 e P4, tratam-se da vaga de estágio, onde os benefícios propostos pela empresa tratam-se apenas do valor remuneratório da bolsa e o único critério para participação da vaga é a matrícula em um curso superior.

5 DISCUSSÃO

Analisando os dados apresentados, observa-se que a organização possui uma relação sólida entre liderança e colaboradores. Dos entrevistados, 96,67% concordam totalmente que o líder fornece feedback, encoraja a equipe, estabelece metas claras, resolve conflitos e desempenha de forma eficiente sua função. Apenas 3,33% concordam parcialmente, mencionando uma lacuna quanto ao feedback sobre desenvolvimento pessoal, caracterizada como um caso atípico. Esses resultados indicam que a empresa conta com uma liderança efetiva que promove o engajamento dos colaboradores com os objetivos organizacionais, criando um ambiente de confiança e parceria. No entanto, é recomendável que a organização amplie o fornecimento de feedback para assegurar que todos os colaboradores recebam o suporte necessário para seu desenvolvimento, o que contribuirá para maior engajamento e produtividade.

Outro aspecto revelado pela análise é a motivação dos colaboradores. Dos entrevistados, 80% sentem-se motivados, 10% concordam parcialmente com essa afirmação, enquanto 3,33% discordam totalmente e 6,67% mostram-se indiferentes. Essa pequena variação indica que há um fator de desmotivação relacionado principalmente à remuneração. Destaca-se que o reconhecimento

financeiro é frequentemente visto como um elemento crucial para a satisfação no trabalho. Assim, recomenda-se que a reavaliação das condições de remuneração, especialmente para os estagiários, cujas bolsas estão abaixo da média do mercado. Tal ajuste pode proporcionar um ambiente mais estimulante, gerando colaboradores mais satisfeitos e comprometidos com a organização.

A comunicação no ambiente de trabalho também foi avaliada e mostrou-se uma área com oportunidades de melhoria. Embora 56,66% dos colaboradores concordem totalmente que a comunicação é satisfatória, 26,67% concordam parcialmente e 16,67% discordam totalmente. Essa variabilidade, comparativamente mais significativa, aponta que as divergências de opinião estão ligadas a questões interdepartamentais, onde a falta ou atraso nas informações entre setores gera insatisfação. Para mitigar essa lacuna, recomenda-se que a organização fortaleça os canais de comunicação internos, especialmente entre diferentes departamentos, com o objetivo de proporcionar um fluxo de informações mais rápido e eficiente. Isso evitaria potenciais conflitos, erros e desalinhamento, promovendo um ambiente de trabalho mais coeso e organizado.

Por fim, a avaliação de desempenho é amplamente reconhecida pelos colaboradores como positiva, com 94,44% de total concordância, enquanto 2,78% discordam totalmente e outros 2,78% mostram-se indiferentes. As respostas menos favoráveis provêm principalmente dos estagiários, cuja experiência é vista como limitada pela ausência de benefícios além da remuneração básica. Como resposta, recomenda-se a criação de políticas mais atrativas para os estagiários, proporcionando-lhes oportunidades de aprendizado e desenvolvimento mais abrangentes. Com uma avaliação de desempenho bem-estruturada e políticas voltadas ao desenvolvimento, a organização conseguirá acompanhar de perto o progresso dos colaboradores, fortalecendo o ambiente de trabalho e incentivando o crescimento de todos.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada alcançou seu objetivo geral ao analisar o clima organizacional na organização com base na percepção dos colaboradores. A análise dos dados revelou uma relação positiva entre os colaboradores e a liderança, destacando a importância de líderes eficazes no ambiente de trabalho. No entanto, também identificou desafios significativos que precisam ser abordados.

A comunicação interna se destacou como uma área que requer melhorias, pois as variações nas respostas dos entrevistados evidenciam a necessidade de um fornecimento mais eficaz e oportuno

de informações entre o setor de planejamento e controle e demais setores. A comunicação direta, rápida e clara é fundamental para a eficiência da equipe, considerando que as decisões que impactam diretamente os trabalhos dos colaboradores necessitam ser comunicados com agilidade e assertividade logo que os resultados obtidos são utilizados para análises dentro da organização e divulgação de mercado.

A motivação dos colaboradores, em particular no que diz respeito à remuneração, representa um desafio que merece atenção. A percepção de que a remuneração está abaixo do mercado, ou que não seria considerada justa de acordo com os cargos exercidos pode impactar negativamente a motivação dos colaboradores, portanto é fundamental que a organização reveja suas políticas de remuneração e considere uma análise de ajustes salariais para garantir a satisfação dos funcionários.

As avaliações de desempenho revelaram discrepâncias, principalmente em relação às vagas de estágio, o que constatou que considerando os níveis hierárquicos, essa seria a função mais afetada, quanto à remuneração abaixo do mercado ou benefícios que não são ofertados, o que segundo relatado pela empresa dificulta no recrutamento de pessoas interessadas a ingressar ou que permaneçam a longo prazo na vaga, o que vem exigindo uma revisão dos critérios e benefícios associados a essas avaliações.

Para melhorar o clima organizacional, a organização deve priorizar aprimorar a comunicação, referente a troca de informações entre setores, para que a mesma ocorra de forma precisa e com prazos definidos e revisar as políticas de remuneração e benefícios, para aperfeiçoar as avaliações de desempenho e a motivação dos colaboradores, contribuindo significativamente para elevar o clima organizacional e a satisfação dos colaboradores, pois considerando a teoria da equidade, o outro-dentro e outro-fora, existe um grande nível de comparação entre colaboradores dentro da organização e as demais organizações do mesmo grupo.

No geral, a pesquisa oferece uma visão abrangente do estado atual do clima organizacional, destacando pontos positivos, mas também as áreas críticas. Implementando as recomendações mencionadas, a organização pode caminhar em direção a um ambiente de trabalho mais eficaz, onde os colaboradores se sintam mais motivados, engajados e satisfeitos, resultando em um aumento do desempenho e sucesso organizacional.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, A. M. F.; CHRISÓSTOMO, E.; RIOS, S. S. A importância da liderança nas organizações. **Revista Razão Contábil e Finanças**, v. 1, n. 1, p. 1-15, 2010. Disponível em: https://www.academia.edu/34796410/A_IMPORT%C3%82NCIA_DA_LIDERAN%C3%87A_NA_S_ORGANIZA%C3%87%C3%95ES_THE_IMPORTANCE_OF_LEADERSHIP_IN_ORGANIZATIONS. Acessado em: Ago. 2024.

BARBOSA, R. P. **Comunicação nas organizações**. p-19, 2007.

BEGNAMI, M. L. V.; ZORZO, A. Clima organizacional: percepções e aplicabilidade. **Revista Científica da FHO| Uniararas**, v. 1, n. 2, p. 38-47, 2013. Disponível em: <https://ojs.fho.edu.br:8481/revfho/article/view/123>. Acessado em: Dez. 2024.

BENNIS, W. **A formação do líder**. São Paulo: Atlas, 1996.

BRASIL, C. R. B.; DELEVATI, G. A. Qualidade no serviço prestado x satisfação no trabalho: Uma pesquisa com servidores de uma Secretaria Municipal de Saúde da região Centro Oeste do RS. **Revista Brasileira de Desenvolvimento**, [S. l.] , v. 10, pág. 74373–74386, 2020. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/17638>. Acessado em: Dez. 2024.

CARVALHO, J. F. *et al.* Qualidade de vida no trabalho e fatores motivacionais dos colaboradores nas organizações. **Educação em foco**, v. 7, n. 1, p. 21-23, 2013. Disponível em: https://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/06/8qualidade_motivacao.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

CHIAVENATO, I. **Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos humanos nas organizações**. - 4. ed. - Barueri, SP: Manole, 2014.

ESTENDER, A. C. Gestão de Pessoas e Avaliação de Desempenho nas Organizações. **Revista Interdisciplinar Científica Aplicada**, v. 7, n. 2, p. 23-39, 2013. Disponível em: <https://portaldeperiodicos.animaeducacao.com.br/index.php/rica/article/view/17765>. Acessado em: Dez. 2024.

GONÇALVES, F. A. R.; LIMA, J. L. S. O.; PIRES, J. C. S. Comunicação organizacional: um instrumento de influência no cotidiano das organizações. **QUALIA-A ciência em movimento**, v. 2, n. 2, p. 01-25, 2016. Disponível em: <https://revistas.unifan.edu.br/index.php/RevistaICSA/article/view/242>. Acessado em: Dez. 2024.

HRONEC, S. M.; ANDERSEN, A. **Sinais vitais: usando medidas do desempenho da qualidade, tempo e custo para traçar a rota para o futuro de sua empresa**. São Paulo: Makron Books, 1994.

KOUZES, J. M.; POSNER, B. Z. **O desafio da liderança: como aperfeiçoar sua capacidade de liderar**. 5. Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

LUITZ, M. P.; REBELATO, M. G. **Avaliação do Desempenho Organizacional**. Encontro Nacional de Engenharia de Produção, 23., 2003, Ouro Preto. [Anais] XXIII ENEGEP - Ouro Preto, MG, Brasil,

22 a 24 de outubro de 2003. Disponível em: https://abepro.org.br/biblioteca/enegep2003-tr0115_0751.pdf. Acessado em: Dez. 2024.

LUZ, R. **Gestão do clima organizacional**. Rio de Janeiro: Copryright, 2003.

MATOS, G. G. **Comunicação empresarial sem complicação: como facilitar a comunicação na empresa, pela via da cultura e do diálogo**. 3. ed. rev. e ampl. Barueri - SP: Manole, 2014.

MAXIMIANO, A. C. A. **Introdução à Administração**. 7^a. ed. São Paulo: Atlas, 2010.

OLIVEIRA, D.; CARVALHO, R. J.; ROSA, A. C. M. Clima organizacional: fator de satisfação no trabalho e resultados eficazes na organização. **Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia**, v. 9, p. 02, 2012. Disponível em: <https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos12/37116504.pdf>. Acessado em: Dez. 2024.

PEREIRA, A. L. A evolução da avaliação de desempenho nas organizações. **Negócios Em Projeção**, v. 5, n. 2, p. 79-96, 2014. Disponível em: <https://projecaociencia.com.br/index.php/Projecao1/article/view/407>. Acessado em: Dez. 2024.

PONTES, B. R. **Administração de cargos e salários**. São Paulo: LTr, 1996.

ROBBINS, S. P.; JUDGE; T. A.; SOBRAL, F. **Comportamento Organizacional**. 14^a. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

RODRIGUES JÚNIOR, A. A.; RIBEIRO, R. E. M. Clima organizacional em uma organização hospitalar. **RECAPE - Revista de Carreiras e Pessoas**, v. 14 n. 2, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.23925/recape.v14i2.55462>. Acessado em: Dez. 2024.

SERGIO, L. R. B. *et al.* A influência da liderança no clima organizacional. **Pesquisa e Educação à Distância**, n. 12, 2018. Disponível em: <http://www.revista.universo.edu.br/index.php?journal=2013-EAD1&page=article&op=viewArticle&path%5B%5D=6570>. Acessado em: Dez. 2024.

SOUZA, R.; WOOD JUNIOR, T. Múltiplas lentes de estudo e abordagem da liderança. **Revista de Administração de Empresas**, v. 62, n. 6, p. e2021-0392, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0034-759020220607x>. Acessado em: Dez. 2024.

TORQUATO, G. **Tratado de Comunicação Organizacional e Política**. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

VIEIRA, C. B. *et al.* Motivação na Administração Pública: considerações teóricas sobre a aplicabilidade dos pressupostos das teorias motivacionais na esfera pública. **Revista ADMPG, [S. l.]**, v. 4, n. 1, 2011. Disponível em: <https://revistas.uepg.br/index.php/admpg/article/view/13963>. Acessado em: Dez. 2024.

WERTHER, W. B.; DAVIS, K. **Administração de pessoal e recursos humanos**. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 1983.